

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732620>

УДК 577.175.73

ГОРМОНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ

А.Е. Курносикова,

студент 3 курса, напр. «Лечебное дело»

Ю.Л. Новикова,

к.б.н., доцент кафедры общей патологии и физиологии,

ФГБОУ ВО «ОГУ им И.С. Тургенева»,

г. Орел

Аннотация: Пищевое поведение человека в основном обусловлено орексигенными и анорексигенными сигналами. Сигналы исходят из клеток желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, нейронов гипоталамуса и со стороны блуждающего нерва. Фенотип питания определяет энергетический гомеостаз и запасы жировой ткани в организме. Нарушение пищевого поведения приводит к отклонениям от нормальных значений массы тела, усилению или подавлению расхода энергии в организме, которое может проявляться в изменении скорости метаболических реакций и термогенеза.

В мини-обзоре представлены сведения, касающиеся механизмов регуляции пищевого поведения и энергетического гомеостаза у человека.

Ключевые слова: пищевое поведение, энергетический гомеостаз, анорексия, ожирение, лептин, грелин

HORMONES REGULATING EATING BEHAVIOR AND ENERGY HOMEOSTASIS

A.E. Kurnosikova,

3rd year student, ex. "General Medicine"

Yu.L. Novikova,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of
General Pathology and Physiology,
FSBEI HE "OSU named after I.S. Turgenev",
Oryol

Annotation: Human eating behavior is mainly due to orexigenic and anorexigenic signals. Signals come from cells of the gastrointestinal tract, pancreas, liver, hypothalamic neurons and from the vagus nerve. The nutritional phenotype determines energy homeostasis and the storage of adipose tissue in the body. Eating disorders lead to deviations from the normal values of body weight, increase or suppression of energy expenditure in the body, which can manifest itself in a change in the rate of metabolic reactions and thermogenesis.

The mini-review provides information on the mechanisms of regulation of eating behavior and energy homeostasis in humans.

Keywords: eating behavior, energy homeostasis, anorexia, obesity, leptin, ghrelin

Введение.

Пищевым поведением называют стереотип питания в обычных условиях и в моменты стресса. Другое определение рассматривает пищевое поведение, как сложную реакцию на различные факторы, задачей которой является поддержание гомеостаза, в первую очередь энергетического. Важным ориентиром также служит поддержание стабильной массы тела и сохранение здоровья человека [1]. Связь пищевого поведения и энергетического гомеостаза регулируется множеством факторов (нервных и гормональных), что указывает на их важность для нормального функционирования организма.

Основная роль в контроле и расхода энергии, включая поведенческие механизмы, отводится мозгу. В настоящее время помимо гомеостатического контроля аппетита учитывают также гедонистический контроль, который может значительно влиять на энергопотребление [3-21]. В последние годы представление о восприятии пищи сильно изменилось. Доказано, что помимо вкусовых рецепторов, свойства пищевой массы оцениваются механорецепторами и хемосенсорами, расположенными на всем протяжении

желудочно-кишечного тракта. Это определяет индивидуальные многоэфektorные ответы на потребляемую пищу [17]. Информация о свойствах пищи поступает в мозг различными путями, из которых особенно важны два: система вагусной иннервации и выработка эндокринных гормонов, действующих локально и на мозг, приводящих к изменению пищевого поведения [3]. Мозг также принимает участие в регулировании расхода энергии, модулируя базальный метаболизм, термический эффект пищи, термогенез и физическую активность [3].

Роль мозга в поддержании энергетического гомеостаза.

Главными участками конвергенции и интеграции центральных и периферических сигналов, регулирующих потребление пищи, являются дугообразное ядро гипоталамуса и особенно ядро одиночного тракта. Периоды голода и насыщения и интервал между ними являются долгосрочными регулирующими факторами, влияющие на запасы жира в организме. Сигналы о насыщении из ЖКТ в основном передаются через блуждающие и спинномозговые нервы в ядро одиночного пути, а гормональные факторы достигают срединного возвышения гипоталамуса через дугообразное ядро, проникая сквозь гематоэнцефалический барьер [5].

Гипоталамус – интегративный регион, определяющий фенотипы питания и массу тела. В эксперименте было показано, что ингибирование или стимуляция у грызунов кластера AGRP/NPY-экспрессирующих нейронов в базомедиальном отделе гипоталамуса приводило к голодной смерти или, напротив, критическому переданию и ожирению [9]. Гипоталамус в комплексе с кортиколимбической системой и стволом мозга в основном связан с контролем поступающего объема пищи и на его работу влияют вагальные афферентные импульсы и циркулирующие факторы, синтезируемые в клетках ЖКТ и в жировой ткани [3].

Механизмы регулирования пищи и расхода энергии в ЦНС запускаются центральными и периферическими сигналами. Источниками этих сигналов на периферии являются в основном жировая ткань, желудочно-кишечный тракт и поджелудочная железа. Жировая ткань служит источником лептина, который активирует анорексигенные пути в ЦНС. Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, способствует уменьшению потребления пищи и стимулирует катаболические процессы. К пептидам желудочно-кишечного тракта, влияющим на пищевое поведение, относятся: грелин, глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1), пептид YY (PYY), оксинтомодулин, холецистокинин. На энергобаланс также влияют полипептид поджелудочной железы (PP), гормон амилин, компоненты эндоканабиноидной системы [5]. Рассмотрим подробно перечисленные факторы и их основные эффекты.

Лептин.

Лептин – это гормон, секретируемый адипоцитами. Его циркуляция в основном пропорциональна количеству жировой ткани в организме и уровни лептина сигнализируют о долговременном накоплении энергии (в виде жировых запасов). Колебания концентрации лептина согласуются с изменениями калорийности поступающей пищи. Основная роль лептина заключается в регулировании энергетического гомеостаза: то есть в уменьшении энергопотребления и увеличении расхода энергии. Врожденный дефицит лептина приводит к раннему ожирению на фоне гиперфагии, пониженного расхода энергии и патологии эндокринной системы. В свою очередь врожденные липодистрофии сопровождаются снижением выработки лептина, дислипидемиями и инсулинорезистентностью. Недостаток лептина отмечается при анорексии, нервной и гипоталамической аменорее [8].

Лептин из жировой ткани с кровотоком переносится через гематоэнцефалический барьер в мозг, где связывается со своим рецептором (Ob-R) в клетках дугообразного, вентромедиального, латерального ядер гипоталамуса, а также в стволе мозга, ядре одиночного пути, латеральном парабрахмальном ядре, моторных и сенсорных ядрах. Существует 5 изоформ рецептора лептина, но только Ob-Rb имеет внутриклеточный домен, определяющий биологическое действие. Остальные разновидности рецептора играют роль в транспорте лептина в кровеносном русле и проникновении его через гематоэнцефалический барьер. Клетки внутренних органов также содержат Ob-Rb, что указывает на множественные биологические эффекты лептина. Мутации в гене, кодирующем рецептор к лептину, приводят к нарушению жирового обмена, устойчивому к терапии рекомбинантным лептином [5, 8].

Лептин стимулирует анорексигенные нейроны, вырабатывающие проопиомеланокортин и CART (транскрипт, регулируемый кокаином и амфетамином), которые в свою очередь ингибируют орексигенные нейроны, экспрессирующие нейропептиды Y и AgRP. Активация проопиомеланокортина в свою очередь активирует α -меланоцит-стимулирующий гормон, сдерживающий прием пищи. Лептин оказывает опосредованное воздействие на ядра гипоталамуса (паравентрикулярное, латеральное и др.). В этой области синтезируется несколько гипоталамических нейротрансмиттеров (кортикотропин-релизинг-гормон, тиретропин-релизинг-гормон, орексин и др.), участвующих в энергетическом гомеостазе. Лептин увеличивает расход энергии за счет влияния (через гипоталамус) на сердечно-сосудистую систему и термогенез в бурой жировой ткани, а также регулирует энергопотребление. Замещение лептина у лиц с его дефицитом помогает восстанавливать нейроэндокринную ось гипоталамуса, включая функцию щитовидной железы, гонад, нормализуя выработку кортизола, АКТГ [8, 12].

При нервной анорексии уровень лептина снижается, а при нормализации питания его выработка увеличивается. Напротив, ожирение связано с высоким содержанием сывороточного лептина и снижением его проходимости через гематоэнцефалический барьер и состоянием центральной устойчивости к лептину. Также резистентность к лептину может быть связана с наследственностью, возрастом, гиподинамией, несбалансированным питанием, стрессом, повышенной концентрацией С-реактивного белка и другими факторами. Плохая восприимчивость к лептину может быть вторичной по отношению к ожирению. Этим объясняется имеющая в ряде случаев место неэффективность диеты у полных людей. Устойчивость к лептину может быть также обусловлена мутацией в гене *ob* и это проявляется ожирением. Однако, заместительная терапия лептином не показала заметной эффективности в лечении ожирения [5, 8].

Инсулин.

Центральное действие инсулина подобно лептину. Уровни инсулина в сыворотке крови в целом соответствуют содержанию жировых запасов (в основном висцеральных) в организме. Инсулин проходит через гематоэнцефалический барьер и связывается с рецептором IR в нейронах дугообразного ядра гипоталамуса. Снижение концентрации IR приводит к гиперфагии, ожирению, дислипидемии и высокому содержанию инсулина в крови. IR состоит из внеклеточной и внутриклеточной субъединицы B, которая обладает тирозиназной активностью и в число ее субстратов входят IRS-1 и IRS-2. Нокаутирование мышей по IRS-2 приводит к гиперфагии, ожирению и бесплодию [5]. Рецепторы Ob-Rb и IR при активации используют общие сигнальные пути PTP1B, JAK 2 и IRS. Нокаутирование мышей по PTP1B ведет к повышенной активности, усиленному расходу энергии и снижению веса [2]. Кроме описанных эффектов инсулин и лептин оказывают прямое воздействие на жировую ткань: инсулин стимулирует липогенез, а лептин – липолиз. Между секрецией лептина адипоцитами и секрецией инсулина поджелудочной железой имеется обратная связь.

Центральные эффекты инсулина выражаются в регулировании пищевого поведения (аппетита) и расхода энергии. Снижение аппетита реализуется через механизм снижения экспрессии нейропептидов Y и AgRP и повышение экспрессии проопиомеланокортина. Также инсулин способствует терморегуляции, модулирует процесс познания, память, настроение [20].

Нейропептид Y (NPY) и система меланокортина.

Пептид NPY экспрессируется в гипоталамусе, преимущественно в дугообразном ядре. Являясь орексигенным фактором, NPY повышается при голодании и уменьшается после приема пищи. Семейство пептидов NPY объединяет большое число молекул, включая пептиды YY и пептид

поджелудочной железы (PP). Эффекты данных пептидов реализуются после связи с G-рецепторами (Y1-Y6). Мыши с нокаутом по гену, кодирующему NPY, имеют нормальную массу тела, что подтверждает избыточность орексигенных механизмов, возникших в ходе эволюции для защиты от голода. Наличие NPY объясняет быстрое восстановление веса после диетотерапии, так как на фоне снижения калорийности рациона падает уровень лептина и активируется NPY. Это приводит к замедлению расхода энергии, а на поведенческом уровне к гиперфагии. Активность нейронов, экспрессирующих NPY, модулируется несколькими нейротрансмиттерами и гормонами. Анорексигенные эффекты серотонина и лептина частично реализуются через подавление нейронов, синтезирующих NPY. Напротив, грелин, активирует данные нейроны. Мнение о влиянии инсулина на продукцию NPY до сих пор точно не определено [19].

В меланокортиновую систему входят пептиды, образующиеся в результате расщепления (в дугообразном ядре гипоталамуса) проопиомеланокортина: в том – числе аденокортикотропный гормон (АКТГ) и меланоцитостимулирующий гормон (антагонист AgRP). Данная система играет важную роль в образовании пигментации, стероидогенезе, выделении натрия, эндокринной секреции, регулировании энергобаланса. Образовавшийся меланоцитостимулирующий гормон связывается с рецепторами клеток гипоталамических ядер (MCR4) и вызывает анорексию, таким образом, регулируя потребление пищи и массу тела. Агонисты MCR4 подавляют прием пищи [7]. Возможно, мутация в гене, кодирующем MCR4, является одной из самых распространенных при ожирении человека. Кроме рецепторов MCR4 для энергетического гомеостаза также важны рецепторы MCR3, стимуляция которых вызывает увеличение потребности в пище. У человека мутации в гене, кодирующем проопиомеланокортин, приводит к ожирению с ранней манифестацией надпочечниковой недостаточности и изменением пигментации волос [5].

Адипоцитокины, регулирующие энергобаланс.

В жировой ткани синтезируются активные вещества, влияющие на энергетический гомеостаз. Одним из них является адипонектин, введение которого в кровотока (на животных моделях) увеличивает расход энергии, уменьшает жировую массу, повышает чувствительность к инсулину.

Резистин также вырабатывается адипоцитами, но под его влиянием повышается резистентность к инсулину через паракринные механизмы. Его уровень повышается при ожирении.

Фактор некроза опухоли подавляет аппетит, увеличивает скорость метаболизма, способствует снижению массы тела, его содержание коррелирует с количеством жира в организме.

Потенциальным адипоцитокинном является интерлейкин-6. Его внутрицеребральное введение приводило к увеличению расхода энергии. У нокаутных по ИЛ-6 мышей развивалось ожирение в зрелом возрасте [21].

Роль желудочно-кишечных пептидов в контроле энергобаланса.

Холецистокинин синтезируется в двенадцатиперстной и тощей кишке, доказана его роль в контроле аппетита посредством влияния на блуждающий нерв и ядра гипоталамуса. Этот пептид снижает потребление пищи после связывания со своими рецепторами. Тем не менее, воздействие агонистов ССК1R не привело к потере веса и снижению сердечно-сосудистого риска [5].

Грелин в основном вырабатывается в желудке, кишечнике, поджелудочной железе. Он был впервые обнаружен в качестве лиганда рецептора, усиливающего секрецию гормона роста (GHSR) и его действие проявляется в способности стимулировать секрецию гормона роста в гипофизе и проявлять другие нейроэндокринные эффекты. Роль в энергобалансе проявляется в том, что грелин является гормоном периферического действия с орексигенным эффектом. Рецептор грелина находится преимущественно в нейронах, экспрессирующих NPY и AgRP. Грелин модулирует реакцию на сигналы пищи через нейронную сеть, участвуя в регулировании аппетита. Также он усиливает реакцию областей мозга, участвующих в визуальной обработке информации «пищевых картинок», активирует гипоталамические орексигенные нейроны, оказывает влияние на адипоциты, способствуя липогенезу [10].

Ген, кодирующий грелин, также кодирует пептид обестатин с противоположным метаболическим эффектом, выражающимся в снижении потреблении пищи. Существуют суточные колебания концентрации грелина: во время сна и перед приемом пищи его уровни повышены, а после еды, наоборот, снижены. Постпрандиальное снижение грелина в сыворотке крови коррелирует с энергопотреблением у худых людей (но не у тучных). При ожирении содержание грелина после еды более низкое и у них отсутствуют ночные пики, как у людей с нормальным весом. На секрецию грелина могут влиять: введение глюкозы и инсулина; активация рецептором соматостатина; холинергическая система; глюкагоноподобный пептид (GLP-1), PYY, оксинтомодулин, гормоны щитовидной железы, тестостерон. Концентрация грелина обратно пропорциональна индексу массы тела (ИМТ). Содержание грелина повышено при нервной анорексии. Данный пептид, поступая с кровотоком, стимулирует прием пищи, воздействуя на клетки дугообразного ядра гипоталамуса, в структурах антагонистичных действию лептина. Существует и другой механизм орексигенного действия – через блуждающий нерв. Отсутствие грелина и GHSR делает животных устойчивыми к

ожирению, снижает проявления диабета. Грелин является потенциальной мишенью для будущей разработки препаратов, снижающих массу тела [5].

Полипептиды поджелудочной желез, печени и кишечника.

Полипептид поджелудочной железы РР выделяется после еды пропорционально ее калорийности. Наиболее низкие концентрации РР отмечаются в ранние утренние часы, а пиковые – после приема пищи и на протяжении 6 часов. Введение РР способствует снижению потребления пищи. Его действие опосредуется активацией рецепторов в клетках дугообразного ядра гипоталамуса. РР посылает анорексигенные сигналы через ствол мозга и нейропептиды гипоталамуса и модулирует экспрессию других периферических пептидов включая грелин.

Поджелудочная железа вырабатывает также энтеростатин в ответ на поступление жирной пищи. Введение энтеростатина снижает потребление жира животными, но на людях этот эффект не подтвержден.

Амилин, секретируется вместе с инсулином β -клетками поджелудочной железы и в латеральной части гипоталамуса. Он ингибирует опорожнение желудка, секрецию желудочной кислоты, глюкагона, уменьшает потребление пищи, способствует уменьшению массы тела, играет роль сигнала насыщения. Синтетический аналог амилина Симлин вызывает умеренное и постепенное снижение веса (в течение более, чем 26 недель) у больных сахарным диабетом. Было показано, что амилин может влиять на гедонистические аспекты приема пищи [6].

Пептид YY (РYY) вырабатывается L-клетками кишечника, и его концентрация увеличивается после приема пищи. Пептид секретируется (в виде РYY3-36) пропорционально калорийности пищи: его пиковая концентрация наблюдается со 2-го по 6-й час после приема еды. Больше всего выделение пептида YY стимулирует поступление жира в ЖКТ. РYY связывается с рецептором Y2, что приводит к уменьшению потребления пищи. РYY вызывает активацию нейронов ядра одиночного пути и дугообразного ядра и ингибирует нейроны, экспрессирующие NPY. Таким образом, РYY играет ключевую роль в энергетическом гомеостазе, регулируя потребление пищи за счет подавления РYY и активации проопиомеланокортина. Периферическое введение физиологических доз данного пептида приводит к значительному снижению потребления пищи. При ожирении его сывороточные уровни снижаются, а постпрандиальная секреция у тучных людей меньше, чем у худых. Назначение РYY3-36 полным людям приводит к снижению аппетита, тошноте [4].

Глюкагон-подобный пептид (GLP-1) образуется преимущественно в подвздошной и толстой кишке в результате расщепления проглюкагона и его уровень повышается через 15 минут после приема пищи. Данный нейропептид действует через свой рецептор GPCR, экспрессирующийся в

ЦНС, ЖКТ, поджелудочной железе. Освобождение GLP-1 может быть результатом рефлекторного ответа с участием волокон вагусного нерва. GLP-1 действует подобно инкретину, который активирует синтез инсулина поджелудочной железой. Его содержание обратно коррелирует с массой тела. Рецепторы к этому пептиду присутствуют в стволе мозга и ядрах гипоталамуса: центральное введение GLP-1 грызунам вызывает у них анорексию, увеличивает расход энергии и приводит к снижению массы тела. Центральное или периферическое введение GLP-1 стимулирует центры сытости в головном мозге и приводит к насыщению, усиливает термогенез, влияет на пищевое поведение [4].

Оксинтомодулин – это пептид, синтезируемый L-клетками кишечника и освобождающийся после приема пищи. Он является агонистом двух рецепторов: рецептора глюкагоноподобного пептида (GLP1R) и рецептора глюкагона (GCGR). Оксинтомодулин подавляет потребление пищи, стимулирует сердечную деятельность и повышает расход энергии, что приводит к уменьшению жировых отложений [14, 15].

Недавно было обнаружено, что фактор роста фибробластов FGF-21, синтезируемый в печени, также способен оказывать опосредованное влияние на пищевое поведение и энергообмен, воздействуя на мозг и периферические ткани. Этот фактор повышает чувствительность к инсулину, способствует нормализации массы тела, оказывает воздействие на жировую ткань, активирует симпатическую нервную систему [11].

Эндоканнабиноидная система.

Cannabis sativa и ее производные известны, как вещества, стимулирующее аппетит и противорвотное средство. Активное соединение (тетрагидроканнабинол) было выделено в 60-х годах прошлого века. В организме человека обнаружено два вида каннабиноидных рецепторов (CB1 и CB2) и два их основных лиганда: N-арахидоноилэтаноламин (анандамид) и 2-арахидоноилглицерин (2-AG), которые синтезируются из арахидоновой кислоты и быстро гидролизуются до неактивных соединений. Позже были открыты другие рецепторы, включая: рецептор потенциальных ваниллоидных каналов, G-протеин связывающий рецептор 55, 5-гидрокситриптаминовый рецептор 1A.

Эндоканнабиноиды модулируют нейрональную активность через процесс ретроградного подавления высвобождения нейромедиаторов. Конечный эффект определяется природой синапса (возбуждающий или ингибирующий) и может проявляться в ингибировании или стимуляции нейрональной передачи. CB1 в основном связан с анаболическим действием, а CB2 – с иммунной регуляцией и обнаруживается в эпителиальных и иммунных клетках в ЖКТ. Рецепторы CB1 широко распространены в тканях, связанных с энергетическим гомеостазом: гипоталамус, ствол мозга,

мезолимбическая область, ЖКТ, жировая ткань, печень, мышцы, щитовидная и поджелудочная железа. При связывании этих рецепторов повышается аппетит, увеличивается масса тела, стимулируется липогенез, снижается чувствительность к инсулину, в гипоталамусе увеличивается выработка орексигенных нейротрансмиттеров, уменьшаются анорексигенные сигналы. Воздействие на мезолимбический регион повышает мотивацию к поиску и потреблению пищи, а воздействие на ствол мозга подавляет тошноту и сытость. На периферии каннабиноиды повышают абсорбцию питательных веществ, активируют липогенез, ухудшают усвоение глюкозы в мышцах. Центральные эффекты лептина приводят к снижению уровня эндоканнабиноидов, повышая деградацию анандамида. Напротив, грелин при дефиците пищи способствует повышению эндоканнабиноидной активности. Существует мнение, что ожирение человека может быть вызвано гиперактивацией эндоканнабиноидной системы [18].

Эпигенетические и иные факторы, определяющие пищевое поведение.

Следует упомянуть также влияние эпигенетических факторов на потребление пищи. В эксперименте на крысах установлено, что перекармливание крысят в неонатальном периоде приводило к гиперметилированию гена проопиомеланокортина (анорексигена), и к гипометилированию гена нейропептида Y (орексигена) и его активность была повышена. Впоследствии это приводило к сдвигу метаболического фенотипа и увеличению веса тела [13].

В качестве факторов, влияющих на пищевое поведение, безусловно, стоит упомянуть стрессы, доступность пищевых продуктов, добавление вкусовых стимуляторов в пищу [3]. Нарушение циркадных ритмов также способно влиять на пищевое поведение: питание в неподходящее время нарушает циркадную организацию и приводит к неблагоприятным метаболическим последствиям [16].

Заключение.

Человеческое тело является сложной физиологической системой, способной поддерживать гомеостаз и баланс энергии. При потере веса компенсаторные физиологические процессы приводят к возникновению чувства голода и снижению расхода энергии. При увеличении веса тела (в случае здорового организма) наблюдаются противоположные явления. Эта регуляция реализуется посредством взаимодействия желудочно-кишечного тракта, ЦНС и жировой ткани и находится под влиянием поведенческих, сенсорных, вегетативных, пищевых и эндокринных механизмов. Указанные механизмы были выработаны в ходе эволюции, и способствовали выживанию человеческого вида в периоды отсутствия пищи.

Рассмотренные нами аспекты гормональной регуляции пищевого поведения и энергетического гомеостаза позволили выделить два основных эффекта, которые определяют отношение к питанию: орексигенный и анорексигенный. Так или иначе, они находят свое отражение в стимуляции или ингибировании двух групп нейронов ядер гипоталамуса. Одна группа, экспрессирующая проопиомеланокортин и CART, способствует ограничению поступления пищи в организм и увеличению расхода энергии. Другая группа, AGRP/NPY-экспрессирующих нейронов, активизирует поиск пищи и ее прием, а также снижает энергозатраты. Нами не были освещены гедонистические аспекты пищи, так как исследований на эту тему мало.

Изучение механизмов поддержания энергобаланса в организме человека способствует лучшему пониманию метаболизма, способов его регуляции и пищевого поведения в целом. Полученные знания можно использовать для выработки методов поведенческого контроля в случае отклонений массы тела от нормальных значений, особенно при анорексии и ожирении.

Список литературы

- [1] Михайлова А.П. Пищевое поведение в норме, в условиях стресса и при патологии. / А.П. Михайлова, А.В. Штрахова. // Бюллетень Южноуральского государственного университета. Серия Психология. – 2018. Т.1(3). 0-95 с. DOI: 10.14529/psy180310.
- [2] Neuronal PTP1B Regulates Body Weight, Adiposity and Leptin Action. / K.K. Bence, M. Delibegovic, B. Xue, C.Z. Gorgun, G.S. Hotamisligil, B.G. Neel, B.V. Kahn. – Nat Med, 2006. № 12 (8). 917-24 p. DOI: 10.1038/nm1435.
- [3] Berthoud H.R. Blaming the Brain for Obesity: Integration of Hedonic and Homeostatic Mechanisms. / H.R. Berthoud, H. Münzberg, C.D. Morrison. // Gastroenterology. – 2017. № 152 (7). 1728-1738 p. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.12.050.
- [4] Bliss E.S. The Gut-Brain Axis, the Human Gut Microbiota and Their Integration in the Development of Obesity. / E.S. Bliss, E. Whiteside. // Front. Physiol. – 2018. № 9. 900 p. DOI: 10.3389/fphys.2018.00900.
- [5] Boguszewski C.L. Neuroendocrine Body Weight Regulation: Integration Between Fat Tissue, Gastrointestinal Tract, and the Brain. / C.L. Boguszewski, G. Paz-Filho, L.A. Velloso. // Endokrynol. Pol. – 2010. № 61 (2). 194-206 p. [Электронный ресурс]. – URL: https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/25397/20221. (дата обращения: 10.10.2021).
- [6] Boyle C.N. Amylin – Its Role in the Homeostatic and Hedonic Control of Eating and Recent Developments of Amylin Analogs to Treat Obesity. / C.N.

Boyle, T.A. Lutz, C.L. Foll. // *Mol. Metab.* – 2018. № 8. 203-210 p. DOI: 10.1016/j.molmet.2017.11.009.

[7] Cone R.D. Studies on the physiological functions of the melanocortin system. / R.D. Cone. // *Endocr. Rev.* – 2006. № 27. 736-749 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1210/er.2006-0034>. (дата обращения: 10.10.2021).

[8] Farr O.M. Leptin Applications in 2015: What Have We Learned About Leptin and Obesity? / O.M. Farr, A. Gavrieli, C.S. Mantzoros. // *Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes. Obes.* – 2015. № 22 (5). 353-9 p. DOI: 10.1097/MED.000000000000184.

[9] Rapid, Reversible Activation of AgRP Neurons Drives Feeding Behavior in Mice. / M.J. Krashes, S. Koda, C. Ye, S.C. Rogan, A.C. Adams, D.S. Cusher, E. Maratos-Flier, B.L. Roth, B.B. Lowell. // *J. Clin. Invest.* – 2011. № 121 (4). 1424-8 p. DOI: 10.1172/JCI46229.

[10] Lv Y. Ghrelin, a Gastrointestinal Hormone, Regulates Energy Balance and Lipid Metabolism. / Y. Lv, T. Liang, G. Wang, Z. Li. // *Biosci Rep.* – 2018. № 38 (5). DOI: 10.1042/BSR20181061.

[11] Owen B.M. Tissue-specific Actions of the Metabolic Hormones FGF15/19 and FGF21. / B.M. Owen, D.J. Mangelsdorf, S.A. Kliewer. // *Trends Endocrinol. Metab.* – 2015. № 26 (1). 22-9 p. DOI: 10.1016/j.tem.2014.10.002.

[12] Pandit R. Role of Leptin in Energy Expenditure: The Hypothalamic Perspective. / R. Pandit, S. Beerens, R.A.H. Adan. // *Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol.* – 2017. № 312 (6). R938-R947. DOI: 10.1152/ajpregu.00045.2016.

[13] Hypothalamic Proopiomelanocortin Promoter Methylation Becomes Altered by Early Overfeeding: An Epigenetic Model of Obesity and the Metabolic Syndrome. / A. Plagemann, T. Harder, M. Brunn, A. Harder, K. Roepke, M. Wittrock-Staar, T. Ziska, K. Schellong, E. Rodekamp, K. Melchior, J.W. Dudenhausen. // *J Physiol.* – 2009. № 587 (Pt 20). 4963-76 p. DOI: 10.1113/jphysiol.2009.176156.

[14] Poci A. Action and Therapeutic Potential of Oxyntomodulin. / A. Poci. // *Mol. Metab.* – 2014. № 3 (3). 241-51 p. DOI: 10.1016/j.molmet.2013.12.001.

[15] Poci A. Unraveling Oxyntomodulin, GLP1's Enigmatic Brother. / A. Poci. // *J. Endocrinol.* – 2012. № 215 (3). 335-46 p. DOI: 10.1530/JOE-12-0368.

[16] Potter G.M. Nutrition and the circadian system. / G.M. Potter, J.E. Cade, P.J. Grant, L.J. Hardie. // *British Journal of Nutrition.* – 2016. № 116. 434-442 p. DOI: 10.1017/S0007114516002117.

[17] Psichas A. Gut Chemosensing Mechanisms. / A. Psichas, F. Reimann, F.M. Gribble. // *J. Clin. Invest.* – 2015. № 125 (3). 908-17 p. DOI: 10.1172/JCI76309.

[18] Sharkey K.A. The Role of the Endocannabinoid System in the Brain-Gut Axis. / K.A. Sharkey, J.W. Wiley. // *Gastroenterology*. – 2016. № 151 (2). 252-66 p. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.04.015.

[19] Sohn J.W. Network of Hypothalamic Neurons That Control Appetite. / J.W. Sohn. // *BMB Rep*. – 2015. № 48 (4). 229-33 p. DOI: 10.5483/bmbrep.2015.48.4.272.

[20] Tokarz V.L. The Cell Biology of Systemic Insulin Function. / V.L. Tokarz, P.E. MacDonald, A. Klip. // *J. Cell Biol*. – 2018. № 217 (7). 2273-2289 p. DOI: 10.1083/jcb.201802095.

[21] Wallenius K. The therapeutic potential of interleukin-6 in treating obesity. / K. Wallenius, J.O. Jansson, V. Wallenius. // *Expert Opin Biol Ther*. – 2003. № 3. 1061-1070 p. DOI: 10.1517 / 14712598.3.7.1061.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mikhailova A.P. Eating behavior is normal, under stress and under pathology. / A.P. Mikhailova, A.V. Shtrakhov. // *Bulletin of the South Ural State University. Series Psychology*. – 2018. Vol. 1 (3). 0-95 p. DOI: 10.14529 / psy180310.

[2] Neuronal PTP1B Regulates Body Weight, Adiposity and Leptin Action. / K.K. Bence, M. Delibegovic, B. Xue, C.Z. Gorgun, G.S. Hotamisligil, B.G. Neel, B.B. Kahn. – *Nat Med*, 2006. No. 12 (8). 917-24 p. DOI: 10.1038 / nm1435.

[3] Berthoud H.R. Blaming the Brain for Obesity: Integration of Hedonic and Homeostatic Mechanisms. / H.R. Berthoud, H. Münzberg, C.D. Morrison. // *Gastroenterology*. – 2017. No. 152 (7). 1728-1738 p. DOI: 10.1053 / j.gastro.2016.12.050.

[4] Bliss E.S. The Gut-Brain Axis, the Human Gut Microbiota and Their Integration in the Development of Obesity. / E.S. Bliss, E. Whiteside. // *Front. Physiol*. – 2018. No. 9. 900 p. DOI: 10.3389 / fphys.2018.00900.

[5] Boguszewski C.L. Neuroendocrine Body Weight Regulation: Integration Between Fat Tissue, Gastrointestinal Tract, and the Brain. / C.L. Boguszewski, G. Paz-Filho, L.A. Velloso. // *Endokrynol. Pol.* – 2010. No. 61 (2). 194-206 p. [Electronic resource]. – URL: https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/25397/20221. (date of access: 10.10.2021).

[6] Boyle C.N. Amylin – Its Role in the Homeostatic and Hedonic Control of Eating and Recent Developments of Amylin Analogs to Treat Obesity. / C.N. Boyle, T.A. Lutz, C.L. Foll. // *Mol. Metab*. – 2018. No. 8. 203-210 p. DOI: 10.1016 / j.molmet.2017.11.009.

[7] Cone R.D. Studies on the physiological functions of the melanocortin system. / R.D. Cone. // *Endocr. Rev*. – 2006. No. 27. 736-749 p. [Electronic

resource]. – URL: <https://doi.org/10.1210/er.2006-0034>. (date of access: 10.10.2021).

[8] Farr O.M. Leptin Applications in 2015: What Have We Learned About Leptin and Obesity? / O.M. Farr, A. Gavrieli, C.S. Mantzoros. // *Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes. Obes.* – 2015. No. 22 (5). 353-9 p. DOI: 10.1097 / MED.000000000000184.

[9] Rapid, Reversible Activation of AgRP Neurons Drives Feeding Behavior in Mice. / M.J. Krashes, S. Koda, C. Ye, S.C. Rogan, A.C. Adams, D.S. Cusher, E. Maratos-Flier, B.L. Roth, B.B. Lowell. // *J. Clin. Invest.* – 2011. No. 121 (4). 1424-8 p. DOI: 10.1172 / JCI46229.

[10] Lv Y. Ghrelin, a Gastrointestinal Hormone, Regulates Energy Balance and Lipid Metabolism. / Y. Lv, T. Liang, G. Wang, Z. Li. // *Biosci Rep.* – 2018. No. 38 (5). DOI: 10.1042 / BSR20181061.

[11] Owen B.M. Tissue-specific Actions of the Metabolic Hormones FGF15 / 19 and FGF21. / B.M. Owen, D.J. Mangelsdorf, S.A. Kliewer. // *Trends Endocrinol. Metab.* – 2015. No. 26 (1). 22-9 p. DOI: 10.1016 / j.tem.2014.10.002.

[12] Pandit R. Role of Leptin in Energy Expenditure: The Hypothalamic Perspective. / R. Pandit, S. Beerens, R.A.H. Adan. // *Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol.* – 2017. No. 312 (6). R938-R947. Doi: 10.1152 / ajpregu.00045.2016.

[13] Hypothalamic Proopiomelanocortin Promoter Methylation Becomes Altered by Early Overfeeding: An Epigenetic Model of Obesity and the Metabolic Syndrome. / A. Plagemann, T. Harder, M. Brunn, A. Harder, K. Roepke, M. Wittrock-Staar, T. Ziska, K. Schellong, E. Rodekamp, K. Melchior, J.W. Dudenhausen. // *J Physiol.* – 2009. No. 587 (Pt 20). 4963-76 p. DOI: 10.1113 / jphysiol.2009.176156.

[14] Pocai A. Action and Therapeutic Potential of Oxymodulin. / A. Pocai. // *Mol. Metab.* – 2014. No. 3 (3). 241-51 p. DOI: 10.1016 / j.molmet.2013.12.001.

[15] Pocai A. Unraveling Oxymodulin, GLP1's Enigmatic Brother. / A. Pocai. // *J. Endocrinol.* – 2012. No. 215 (3). 335-46 p. DOI: 10.1530 / JOE-12-0368.

[16] Potter G.M. Nutrition and the circadian system. / G.M. Potter, J.E. Cade, P.J. Grant, L.J. Hardie. // *British Journal of Nutrition.* – 2016. No. 116. 434-442 p. DOI: 10.1017 / S0007114516002117.

[17] Psichas A. Gut Chemosensing Mechanisms. / A. Psichas, F. Reimann, F.M. Gribble. // *J. Clin. Invest.* – 2015. No. 125 (3). 908-17 p. DOI: 10.1172 / JCI76309.

[18] Sharkey K.A. The Role of the Endocannabinoid System in the Brain-Gut Axis. / K.A. Sharkey, J.W. Wiley. // *Gastroenterology.* – 2016. No. 151 (2). 252-66 p. DOI: 10.1053 / j.gastro.2016.04.015.

[19] Sohn J.W. Network of Hypothalamic Neurons That Control Appetite. / J.W. Sohn. // BMB Rep. – 2015. No. 48 (4). 229-33 p. Doi: 10.5483 / bmbrep.2015.48.4.272.

[20] Tokarz V.L. The Cell Biology of Systemic Insulin Function. / V.L. Tokarz, P.E. MacDonald, A. Klip. // J. Cell Biol. – 2018. No. 217 (7). 2273-2289 p. DOI: 10.1083 / jcb.201802095.

[21] Wallenius K. The therapeutic potential of interleukin-6 in treating obesity. / K. Wallenius, J.O. Jansson, V. Wallenius. // Expert Opin Biol Ther. – 2003. No. 3. 1061-1070 p. DOI: 10.1517 / 14712598.3.7.1061.

© А.Е. Курносикова, Ю.Л. Новикова 2021

Поступила в редакцию 10.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Курносикова А.Е., Новикова Ю.Л. Гормоны, регулирующие пищевое поведение и энергетический гомеостаз // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 36-50. URL: <https://ip-journal.ru/>